

“КОМПЕТЕНТЛИК” БЎЙИЧА ИЛМИЙ ТУШУНЧА.

Саидназарова Тўлганой Махмудовна

Умумтехника фанлари кафедраси ўқитувчиси ва
педагогика факултети меҳнат таълими
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7063674>

Бу тушунча бўйича “компетентлик” (ингл: “competence” – “қобилият”) – фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олишни ифодалайди. Хар бир педагог педагог фаолияти давомида олиб борадиган ишларини тартибга солиш лойиҳалаш, ҳамда лойиҳалаш маданиятига эътибор қаратиш керак Педагогнинг лойиҳалаш маданияти”: педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курси тингловчиларини лойиҳавий фаолиятга доир билимларини такомиллаштириш, педагогик лойиҳалаш босқичлари ва шаклларини ўзлаштиришга доир замонавий ёндашувларни ўзлаштириш, жорий этиш, таълим амалиётида қўллаш кўникма ва малакаларини таркиб топтириш. “Педагогнинг лойиҳалаш маданияти” вазифалари:

- лойиҳавий фаолиятни амалга ошириш тамойиллари ва алгоритминини аниқлаштириш;
- тингловчиларнинг педагогнинг лойиҳалаш маданиятига доир билимларини такомиллаштириш;
- тингловчиларда педагогик фаолиятнинг турли кўринишларида лойиҳавий фаолиятни татбиқ этиш малакаларини таркиб топтириш. “Педагогнинг лойиҳалаш маданияти” модулини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар юзасидан қуйидагиларга эътибор қартиш лозим;
- лойиҳалаштириш ва лойиҳавий фаолият;
- лойиҳавий фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари;
- лойиҳалаш маданияти ва унинг таркибий қисмлари;
- ўқув лойиҳалари ҳақида билимларга эга бўлиши;
- ўқув жараёнини лойиҳалаштириш;
- ўқув лойиҳаларининг хилма-хил турларидан фойдаланиш;
- талабаларнинг лойиҳавий фаолиятини ташкил этиш;
- ўқув лойиҳаларини ишлаб чиқиш кўникмаларни эгаллаши;
- педагогик лойиҳалашга интегратив-психологик ёндашиш;
- илғор иш тажрибалардан фойдаланиш;
- лойиҳавий фаолиятда юзага келадиган тўсиқларни самарали бартараф этиш;

- ўқув лойиҳаларини моделлаштириш малакаларини эгаллаши;
- педагогик фаолиятнинг қайта тушунилиши ва мустақил равишда такомиллаштирилишини таъминловчи мустақил таҳлилни эгаллаш;
- мустақил таълим ва ўз касбий-методик даражани ошириб бориш;
- конструктив равишда ҳаракат қилишга имкон берадиган ахборотни олиш, қайта ишлаш ва татбиқ қилиш, технологик қарорлар, тамойил ва ёндашишлар тизимини лойиҳалаштириш;

Лойиҳалаш усули талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ўз билимларини мустақил равишда лойиҳалаш қобилиятига ахборот мақомида ҳаракат қилиш қобилиятида танқидий фикрлашни ривожлантиришга асослангандир. Лойиҳа усули педагогикада янги ҳодиса эмас У маҳаллий дидактикада ҳам чет элда ҳам қўлланилган. Сўнгги пайтларда бу усул дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта эътиборга сазовор бўлди. Лойиҳалаш усули ҳар доим ўқувчиларни мустақил фаолиятига йўналтирилган-индивидуал, жуфтлик, гуруҳ талабалар маълум вақт давомида бажарадилар. Ушбу ёндашув ҳамкорликда ўрганиш билан узвий боғлиқдир. Лойиҳалаш усули ҳар доим қандайдир муаммони ҳал қилишни назарда тутаяди, бу бир томондан турли хил усуллардан фойдаланишни бошқа томондан фан техника технология ва ижодий соҳаларнинг турли соҳалардаги билим ва кўникмаларни бирлаштириш назарда тутилади. Ҳозирги вақтда талабаларнинг мустақил ишини самарали ташкил этиш имконини берувчи лойиҳавий ўқитиш технологиясига катта эътибор берилмоқда. Университетда “Жанубий федерал университетнинг таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш стандарти” тасдиқланган. Стандарт ижодий мустақил иш жараёнида ижтимоий шахсий ва касбий ваколатларни шакллантиришни таъминлайдиган лойиҳалаш компонентининг ролини кучайтиришни назарда тутилади. Стандартга мувофиқ, олий таълимнинг барча таълим дастурига лойиҳа фаолиятига модули жорий қилинган. Мазкур модул ўқув режасига киритилган бўлиб, талаба “Лойиҳавий фаолиятга кириш” бўйича лойиҳа модулининг бир қисми сифатида амалга оширилади. Талабаларнинг лойиҳалаш фаолияти катта аҳамиятга эгадир, сабаби талабага амалий, назарий масалалар ёки турли хил фан соҳаларидаги билимларни бирлаштиришни талаб қиладиган муаммоларни ҳал қилиш жараёнида мустақил равишда билим олиш имкониятини беради. Лойиҳада ўқувчига координатор, эксперт, мураббий роли берилади, лекин ижрочи эмас. Демак, «лоyiҳалаш — муҳим масалани амалий ёки назарий жиҳатдан

ечиш мақсадида ўқувчилар томонидан мустақил равишда, лекин ўқитувчи раҳбарлигида бажариладиган изланиш, тадқиқот, ҳисоблаш, график ва бошқа турдаги ишлар мажмуаси бўлиб хизмат қилади». Умуман олганда, дизайн технологиясини ўргатиш учун, ўрганилаётган фан ёки лойиханинг мақсадларидан қатъий назар, беш босқич зарур булиб улар: мотивация ва сифатни белгилаш, режалаштириш, лойихани амалга ошириш, лойихани химоя қилиш, натижаларни текшириш ва баҳолашдан иборатдир. Лойихалаш методологияси юқори мулоқот билан ажралиб туради ва талабалар томонидан ўз фикрларини ифода этиш, реал фаолиятда фаол иштирок этиш ва ўқишдаги муваффақият учун шахсий жавобгарлик ўз зиммасига олишини ўз ичига олади. Бу фикр эркинлиги ва идрок. Бу фикр эркинлиги ва идрок этилаётган нарсани тушуниш учун шароит яратади. Бундан ташқари, лойихани тайёрлаш, тартибга солиш ва тақдим этиш анъанавий топшириқларни бажаришдан кўра қизиқарли бўлиб, бу услуб талабаларда ижобий мотивацияни шакллантиришда мҳим роль ўйнайди. Таълимда лойихалаш талабалар нафақат турли хил фаолият турлари ҳақида билимга эга бўлишади, балки келгуси касб учун тажриба тўплаган фаолиятни амалга оширадilar. Лойихалаш жараёнида ўқувчилар турли умумий техника фанларидан эгаллаган назарий билимларини амалда қўллашга фанлараро боғланишларга эҳтиёж сезадilar, техник ҳисоблашлар ишларини бажарадилар, маълумотномалардан фойдаланадилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жўраев Р.Ҳ, Толипов Ў. “Педагогик фаолият, технологиялар ва маҳорат”. “Узлуксиз таълим” 2003 й
2. Д.А. Тхоржевский “Меҳнат таълими методикаси” – Т “Ўқитувчи” 1987й
3. А.Ғ.Турғунбоева “Психологические особенности формирования социальной перцепции у будущих педагогов” Тошкент-2020 г
4. Шарипов Ш.С., Қўйсинов О.А., Эргашев Ш.Т., Тоҳиров Ў.О., ва б. Технология фанини ўқитиш ва психологик хизматни ташкил этишда инновацион технологиялардан фойдаланиш. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: “Мухаммад полиграф” МЧЖ, 2017.-80 б.

